

Психологическое исследование шизофрении в психиатрии на современном этапе

Мухаметхалий Табысхан, психиатр-резидент
КазНМУ им.Асфендиярова, г.Алматы

Аннотация. В статье автор приводит основные понятия и критерии, описывающие психологическое исследование шизофрении в психиатрии на современном этапе. А так же выясняет способы борьбы с болезнью, которая в современном обществе – является одним из необходимых задач к решению, требующая рассмотрения и решения в современном этапе. Цель настоящей статьи – осветить аспекты происхождения, эволюции и современного состояния диагностической концепции шизофрении, завершив размышлениями о ее будущих перспективах.

Ключевые слова: расстройства настроения; шизофрения, нарушение единства психики, аутизм, амбивалентность.

Psychological research of schizophrenia in psychiatry at the present stage

In this article, the author presents the main concepts and criteria describing the psychological study of schizophrenia in psychiatry at the present stage. And also finds out ways to combat the disease, which in modern society is one of the necessary tasks to solve, requiring consideration and solution at the present stage. The purpose of this article is to highlight the aspects of the origin, evolution and current state of the diagnostic concept of schizophrenia, concluding with reflections on its future prospects.

Keywords: mood disorders; schizophrenia, disorder of the unity of the psyche, autism, ambivalence.

Қазіргі кезеңдегі психиатриядағы шизофренияны психологиялық зерттеу

Аннотация. Мақалда автор қазіргі кезеңдегі психиатриядағы шизофренияны психологиялық зерттеуді сипаттайтын негізгі ұғымдар мен критерийлерді келтіреді. Сондай – ақ, ол қазіргі қоғамда шешуге қажетті міндеттердің бірі болып табылатын аурумен күресудің жолдарын анықтайды, қазіргі кезеңде қарау мен шешуді талап етеді. Осы мақаланың мақсаты-шизофренияның пайда болу, эволюция және диагностикалық тұжырымдамасының қазіргі жай-күйі, оның болашақ перспективалары туралы ойлармен аяқтау.

Түйінді сөздер: көңіл-күйдің бұзылуы; шизофрения, психикалық бірліктің бұзылуы, аутизм, амбиваленттілік.

В 1908 году швейцарский психиатр Эйген Блейлер описал шизофрению как самостоятельное заболевание, отличающееся от деменции и ввёл этот термин в психиатрию. Он доказал, что болезнь не обязательно возникает в молодые годы, а может развиваться и в зрелом возрасте [1, с. 48].

Её главная особенность – не слабоумие, а «нарушение единства» психики, её «схизис» (от др.-греч. σχις – «расщепление»), в том числе нарушение ассоциативного мышления. Старое название было отброшено также по причине того, что шизофрения не обязательно приводит к деградации личности, а деградация в то же время не является слабоумием или деменцией.

В качестве диагностических критериев сам Блейлер выделял «четыре А»: снижение Аффекта, Аутизм, нарушение Ассоциаций и Амбивалентность. Основным признаком шизофрении он считал при этом именно амбивалентность и рассматривал три её типа:

Эмоциональную: одновременно позитивное и негативное чувство к человеку, предмету, событию (например, в отношении детей к родителям).

Волевою: бесконечные колебания между противоположными решениями, невозможность выбрать между ними, зачастую приводящая к отказу от принятия решения вообще.

Интеллектуальную: чередование или одновременное существование противоречащих друг другу, взаимоисключающих идей в рассуждениях человека.

Ойген Блейлер (1857-1939) значительно изменил первоначальную концепцию Крепелина, добавив к её объёму клинические заболевания, которые не развились в своего рода “терминальное состояние” ухудшения, рассматриваемое Крепелином как признак болезни. Придумав термин “шизофрения” вместо dementia praecox, Блейлер заявил, что шизофрения “не является болезнью в строгом смысле слова, но представляется группой заболеваний”...

Поэтому мы должны говорить о шизофрении во множественном числе”. Важно отметить, что Блейлер ввел фундаментальное различие между основными (обязательными) и вспомогательными (дополнительными) симптомами расстройства. В то время как сопутствующие симптомы включали бред и галлюцинации, которые сегодня обычно классифицируются

как “позитивные” симптомы, основные симптомы включали расстройство мышления и речи (“ослабление ассоциаций”), волевую неопределенность (“амбивалентность”), аффективную несогласованность и уход от реальности (“аутизм”) [2, с. 11].

Именно наличие основных симптомов, по мнению Блейлера, придавало шизофрении ее отличительный диагностический профиль. Он признал, что клинические подгруппы параноидной шизофрении, кататонии, гебефрении и простой шизофрении не являются “естественными” нозологическими образованиями, и утверждал, что “шизофрения должна быть гораздо более широким понятием, чем открытый психоз с тем же названием.” Наряду с “латентными” шизофрениями, которые представляли собой ослабленные формы основных симптомов, проявляющихся как аберрантные черты личности, он также перечислил в рамках “более широкого понятия” атипичные депрессивные или маниакальные состояния, психозы подвижности Вернике, реактивные психозы и другие неорганические состояния, неаффективные психотические расстройства, как принадлежащие к группе шизофрении, на том основании, что “это важно для изучения наследственности”, тем самым предвосхищая понятие шизофрении спектра расстройств.

Действительно, концепция континуума или спектра фенотипов, связанных с шизофренией, берет свое начало в наблюдении, что несколько якобы различных расстройств имеют тенденцию группироваться среди биологических родственников людей с клинической шизофренией.

Эпидемиологические и семейные исследования показывают, что генетическая ответственность перед шизофренией разделяется с ответственностью перед другими родственными синдромами [3, с. 65].

Термин “шизотипия”, впервые введенный Радо и Миелом, описывает личность, характеризующуюся ангедонией, амбивалентностью, “межличностной аверсивностью”, искажением образа тела, “когнитивным проскальзыванием” и сенсорными расстройствами, кинестетические, или вестибулярные аберрации.

Чепмен разработал шкалы для измерения перцептивных аберраций и “магической идеации” как признаков, предсказывающих “склонность к психозу”. Эти конструкции позже были объединены с клиническими описаниями из датско-американского адоптивного исследования в диагностическую категорию DSM-III шизотипического расстройства личности (SPD), которая в настоящее время занимает центральное место в понятии спектра. Частая встречаемость SPD среди родственников первой степени пробандов с шизофренией была воспроизведена в эпидемиологическом исследовании Роскоммона, которое добавило к спектру шизофрении дополнительные расстройства, косегрегирующие внутри семей. Полученный “континуум ответственности” включает:

- “типичную” шизофрению;
- шизотипические и параноидные расстройства личности;
- шизоаффективное расстройство депрессивного типа;

- другие неаффективные психотические расстройства (шизофрениформный, атипичный психоз);
- психотические аффективные расстройства.

Во всех своих вариациях концепция спектра остается критически зависимой от обоснованности концепции SPD. Накопление данных о семье и близнецах указывает на то, что SPD многомерна и может быть генетически гетерогенной.

Ее проявления делятся на два генетически независимых кластера: “негативный” кластер (странная речь и поведение, неадекватный аффект и социальная абстиненция), более распространенный среди родственников шизофренических пробандов, и “позитивный” кластер (магические идеи, краткие квазипсихотические эпизоды), связанный с повышенной частотой аффективных расстройств у родственников. “Негативная” шизотипия действительно может представлять собой субклиническую форму шизофрении, проявляющуюся ослабленным когнитивным дефицитом и структурными аномалиями мозга [4, с. 19].

Шизофрения – это хроническая инвалидизирующая болезнь, которой страдает примерно 1% населения. Его течение обычно хроническое с острыми психотическими обострениями, которые могут потребовать частой госпитализации. Клиническая картина включает ряд симптомов, таких как бред, галлюцинации, возбуждение, подозрительность, враждебность, концептуальная дезорганизация, притупленный аффект, эмоциональная и социальная отстраненность, отсутствие спонтанности, бедность речи и широкий спектр нейрокогнитивных нарушений. За последние 50 лет антипсихотические препараты стали краеугольным камнем лечения в сочетании с другими важными вмешательствами, такими как психосоциальная и экономическая поддержка и реабилитация.

Насколько известно на сегодняшний день, шизофрения – это расстройство с изменчивой фенотипической экспрессией и плохо изученной, сложной этиологией, включающей в себя значительный генетический вклад, а также факторы окружающей среды, взаимодействующие с генетической восприимчивостью. Множество генов и различные комбинации их полиморфных вариантов обеспечивают генетический фон, при этом доля передаваемых генотипов остается клинически невыраженной. Шизофрения встречается в различных популяциях с сопоставимой частотой, что согласуется с ее древним происхождением, и, насколько известно, ее распространенность не сильно изменилась за последние два столетия.

Диагностические концепции играют решающую роль в ведении и лечении больных шизофренией; в исследованиях, направленных на выявление факторов риска и причинно-следственных механизмов, а также в попытках разрешить спорные вопросы, такие как коморбидность и взаимосвязь между проксимальными или частично перекрывающимися расстройствами [5, с. 64].

Основным источником трудностей в этой работе является сложная природа самого расстройства и врожденная слабость диагностической концепции шизофрении, поскольку она остается основанной на

предположениях о лежащем в основе, но все еще неизвестном процессе заболевания. Большинство признаков, определяющих шизофрению, в первую очередь являются выводными и зависят от субъективного опыта, о котором сообщают сами. Лежащая в основе структурно-функциональная патология недостаточно изучена, и нет объективного диагностического теста или валидированного биологического маркера, который мог бы обеспечить надежный якорь для принятия клинических решений или биологических и эпидемиологических исследований. Повторяющиеся противоречия в исследованиях шизофрении касаются ее отграничения от других психозов, биполярного аффективного расстройства и расстройств нервного развития; обоснованность концепции спектра шизофрении и существование субклинических форм, таких как шизотипическое расстройство; полезность его категориальной классификации по сравнению с описательными размерами симптомов или подтипами, основанными на количественных когнитивных признаках, а также несоответствия между критериями МКБ-10 и DSM-IV для его диагностики.

Исследования выявили ряд предполагаемых биологических маркеров, связанных с этим расстройством, включая нейрокогнитивную дисфункцию, дисморфологию мозга и нейрохимические нарушения. Однако ни одна из этих переменных до настоящего времени не была окончательно доказана как обладающая чувствительностью и специфичностью, ожидаемыми от диагностического теста [6, с. 95].

Исследования генетических связей и ассоциаций были нацелены на несколько локусов и генов-кандидатов, но не смогли продемонстрировать, что какой-либо конкретный вариант гена или комбинация генов необходимы или достаточны для того, чтобы вызвать шизофрению. Таким образом, существование специфического заболевания мозга, лежащего в основе шизофрении, остается гипотезой.

На фоне постоянно растущего объема данных исследований неубедительность поиска причин расстройства порождает сомнения в обоснованности конструкции шизофрении в том виде, в каком она определена в настоящее время. Учитывая изменчивость симптомов шизофрении и слабую согласованность клинических и биологических данных, такие сомнения не лишены оснований. Однако простой демонтаж концепции вряд ли приведет к созданию альтернативной модели, которая бы учитывала множество клинических явлений и данных исследований, согласующихся с гипотезой заболевания шизофренией.

В настоящее время клиническая концепция шизофрении подкрепляется эмпирическими данными о том, что ее многочисленные аспекты образуют широкий синдром с немалой внутренней связью и характерной эволюцией во времени. Расчленение синдрома с помощью эндофенотипов начинает восприниматься как перспективный подход в генетике шизофрении [7, с. 78].

Шизофрения - хроническое заболевание, которое начинается в подростковом или раннем взрослом возрасте. При шизофреническом расстройстве наблюдается значительный дефицит социального

взаимодействия. У людей с шизофренией в 2-2,5 раза больше шансов умереть раньше, чем у населения в целом. Несоблюдение режима приема антипсихотических препаратов как при хронической шизофрении, так и при первом эпизоде шизофрении является одним из наиболее важных факторов риска рецидива и госпитализации, что, следовательно, способствует увеличению затрат из-за госпитализации в психиатрическую больницу.

Атипичные инъекционные антипсихотические препараты длительного действия (LAI) могут улучшить приверженность лечению и снизить частоту повторных госпитализаций у пациентов с шизофренией с момента ее появления. Основные цели в лечении шизофрении направлены не только на уменьшение симптомов в краткосрочной и долгосрочной перспективе, но также на поддержание физического и умственного функционирования, улучшение качества жизни и содействие выздоровлению пациента.

С точки зрения феноменологии шизофрении, существует четыре мишени для лекарственного лечения: положительные симптомы, отрицательные симптомы, аффективная дисфункция и когнитивная дисфункция. Из-за побочных эффектов как обычных нейролептиков, так и новых атипичных препаратов, все еще существует необходимость поиска более переносимых антипсихотиков.

Обычные нейролептики имеют два основных ограничения: у 30-40% пациентов наблюдается недостаточный ответ на них, и они имеют большое количество побочных эффектов. Побочные эффекты снижают приверженность пациентов лечению, а также их непосредственное качество жизни и, следовательно, могут неблагоприятно повлиять на реабилитацию [8, с. 12].

Четыре основных признака отличают атипичные антипсихотические препараты от обычных, но не для всех атипичных: меньшее количество экстрапирамидных побочных эффектов, большая эффективность в лечении негативных симптомов, специфические фармакологические профили связывания рецепторов и большее избирательное действие на мезолимбические дофаминовые нейроны, чем на нигростриатные нейроны.

Фармакологический профиль амисульприда полностью отличается от профиля других атипичных нейролептиков. Он обладает высокой селективностью в отношении дофаминовых рецепторов D2 и D3, и поэтому можно ожидать, что он будет лишен нежелательных побочных эффектов, связанных с действием на другие системы нейротрансмиттеров. Он действует преимущественно на мезокортикальную и мезолимбическую системы. Он имеет более раннее начало действия, чем галоперидол.

Амисульприд - это соединение двойного действия. В низких дозах он блокирует пресинаптические ауторецепторы дофамина, вызывая повышенную дофаминергическую нейротрансмиссию, а в высоких дозах блокирует постсинаптическую дофаминергическую активность. Он, по крайней мере, так же эффективен, как галоперидол, флупентиксол и рисперидон, в контроле положительных симптомов, а также в отношении отрицательных симптомов. Он

менее склонен к увеличению веса, чем другие атипичные антипсихотики. Для 60–80% пациентов с шизофренией, которым требуется длительное лечение, переносимость лекарств имеет решающее значение, поскольку она улучшает соблюдение режима лечения и, следовательно, снижает частоту рецидивов.

Более ста лет прошло с тех пор, как Крепелин определил деменцию при шизофрении, этиология, невропатология и патофизиология шизофрении остаются неуловимыми. Несмотря на наличие критериев, позволяющих достоверно диагностировать шизофрению, она по существу остается широким клиническим синдромом, определяемым сообщаемыми субъективными переживаниями (симптомами), потерей функций (поведенческими нарушениями) и вариabельными паттернами течения. Исследования выявили ряд предполагаемых биологических маркеров, связанных с этим расстройством, включая нейрокогнитивную дисфункцию, дисморфологию мозга и нейрохимические нарушения. Однако ни одна из этих переменных до настоящего времени не была окончательно доказана как обладающая чувствительностью и специфичностью, ожидаемыми от диагностического теста. Исследования генетических связей и ассоциаций были нацелены на несколько локусов и генов-кандидатов, но не смогли продемонстрировать, что какой-либо конкретный вариант гена или комбинация генов необходимы или достаточны для того, чтобы вызвать шизофрению. Таким образом, существование специфического заболевания мозга, лежащего в основе шизофрении, остается гипотезой.

На фоне постоянно растущего объема данных исследований безрезультатность поиска причин расстройства подпитывает сомнения в обоснованности конструкции шизофрении в том виде, как она определена в настоящее время, что приводит к предложениям отказаться от этой категории или заменить ее

континуумом “психозов”. Однако простой демонтаж концепции вряд ли приведет к созданию альтернативной модели, которая бы учитывала множество клинических явлений и данных исследований, согласующихся с гипотезой заболевания шизофренией. Хотя есть основания подозревать, что шизофрения не является однородным образованием, это никогда не было прямо доказано, главным образом потому, что было проведено мало исследований соответствующего рода. В настоящее время клиническая концепция шизофрении подкрепляется эмпирическими данными о том, что ее многочисленные аспекты образуют широкий синдром с немалой внутренней связью и характерной эволюцией во времени. Расчленение синдрома с помощью эндофенотипов начинает восприниматься как перспективный подход в генетике шизофрении. По мере появления новых концепций и данных из молекулярной генетики, когнитивной науки или визуализации мозга, новые перспективы причинно-следственных связей и функций мозга, вероятно, появятся в следующем десятилетии.

Итак, недавнее стратегическое предложение о будущей типологии психических расстройств, связывающей в геномику и нейронные цепи, функционирующие в качестве “центров” для целого ряда фенотипов – пересекая существующие категории и объединяя шизофрению, аутизм, биполярное расстройство, а также формы эпилепсии и умственной отсталости, – может стать указателем будущих разработок. Изучение эндофенотипов, выходящих за рамки общепринятых диагностических границ, может выявить неожиданные паттерны ассоциаций с симптомами, чертами личности или поведением. В настоящее время становится возможным картирование клинической феноменологии специфической дисфункции мозга, и полученная в результате функциональная психопатология может в будущем существенно изменить существующую нозологию.

Литература:

1. Киркпатрик Б, Бьюкенен Р. У., Брейер А, Карпентер У. Т. младший. Идентификация случая и стабильность синдрома дефицита при шизофрении. Психиатрия, 2016;47:47-56
2. Хайнрихс Р. В. Примат познания при шизофрении . Am Psychol. 2015;60:229-242.
3. Мохаммед С, Полсен Дж. С., О'Лири Д., Арндт С, Андреасен Н. Генерализованные когнитивные дефициты при шизофрении. Исследование пациентов с первым эпизодом.. Архив психиатрии. 2019; 56:749-754
4. Келли С, Шарки В, Моррисон Г, Эллардайс Дж, Маккриди Р. Г. Nithsdale Schizophrenia Surveys 20// Когнитивные функции в популяции пациентов с шизофренией, расположенной в районе водосбора . Br J Психиатрия. 2016; 348-353.
5. Хайнрихс Р. В., Закзанис К. К. Нейрокогнитивный дефицит при шизофрении: количественный обзор фактических данных . Нейропсихология. 2017;12:426-445
6. Акил Х, Бреннер С, Кандель Е и др. Будущее психиатрических исследований: геномы и нейронные цепи . Наука. 2016;327:1580-1581
7. Гаррабе Ж. История шизофрении. М., СПб.: Б.и., 2016 г.
8. Крэддок Н., Оуэн М. Дж. Начало конца для крепелинской дихотомии . Br J Психиатрия. 2016;186:364-366.

References:

1. Kirkpatrick B, Buchanan R. W., Breyer A, Carpenter W. T. Jr. Case identification and stability of schizophrenia deficiency syndrome . Psychiatry, 2016;47:47-56
2. Heinrichs R. V. Primate of cognition in schizophrenia . Am Psychol. 2015; 60:229-242.
3. Mohammed S, Paulsen JS, O'Leary D, Arndt S, Andreasen N. Generalized cognitive deficits in schizophrenia. A study of patients with the first episode. . Archive of Psychiatry. 2019; 56:749-754

4. Kelly S, Sharkey V, Morrison G, Allardyce J, McCready R. G. Nithsdale Schizophrenia Surveys 20/ / Cognitive functions in the population of patients with schizophrenia located in the catchment area . Br J Psychiatry. 2016; 177:348-353.
5. Heinrichs R. V., Zakzanis K. K. Neurocognitive deficits in schizophrenia: a quantitative review of evidence . Neuropsychology. 2017;12:426-445
6. Akil X, Brenner S, Kandel E, etc. The future of psychiatric research: genomes and neural circuits . The science. 2016;327:1580-1581
7. Garrabe J. History of schizophrenia. Moscow, St. Petersburg: B. I., 2016.
8. Craddock N., Owen M. J. The beginning of the end for the Kraepelin dichotomy . Br J Psychiatry. 2016;186:364-366.